
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3889914>

УДК 069.514

Костюков Ю.В.

Костюков Юрий Владимирович, научный сотрудник, ГБУК Краснодарского края «Краснодарский краевой художественный музей имени Ф.А. Коваленко», 350063, Россия, г. Краснодар, ул. Красная, 13. E-mail: compactcircumflex1@mail.ru.

Фарфоровые тарелки в «этрусском стиле» из Краснодарского краевого художественного музея имени Ф.А. Коваленко

Аннотация. Коллекция Краснодарского художественного музея имени Ф.А. Коваленко разнообразна по составу и дает представление о русском декоративно – прикладном искусстве XIX века. В фондах художественного музея хранится шесть тарелок в «этрусском стиле». Выдвигается гипотеза о том, что это предметы из «Этрuscoского сервиза». Они поступили в конце 1920-х годов от государства, а также в середине 1940-х годов от частных лиц. На основании изучения научной литературы и сравнительного анализа предметов из Краснодарского художественного музея и других музейных собраний произведено атрибутирование данных фарфоровых тарелок.

Ключевые слова: Императорский фарфоровый завод, фарфоровая тарелка, атрибуция предмета, Краснодарский художественный музей имени Ф.А. Коваленко, «этрусский стиль», «Этрuscoский сервиз», орнамент.

Kostyukov Yu.V.

Kostyukov Yuri Vladimirovich, scientific worker, The Kovalenko art gallery, 350063, Russia, Krasnodar, Krasnaya st., 13. E-mail: compactcircumflex1@mail.ru.

Porcelain plates in the «etruscan style» from the Kovalenko art gallery

Abstract. Collection of the Kovalenko art gallery is varied and gives researchers an idea of the Russian decorative and applied art of the XIX-th century. In the funds of the art gallery are kept six the porcelain plates. Perhaps these are items from the «Etrusco service». They came in the late 1920s from the state, as well as in the mid-1940s from individuals. Based on the study of scientific literature and comparative analysis of objects from the Kovalenko art gallery and other museum collections, these porcelain plates were attributed.

Key words: the Imperial porcelain factory, porcelain plate, item attribution, the Kovalenko art gallery, etruscan style, Etrusco service, ornament.

В 1830-х годах в оформлении русского фарфора получил распространение т.н. «этрuscoский стиль». В это время практически все памятники древнегреческой керамики приписывались этрускам. В связи с этим за художественным направлением, использующим формы, сюжетных мотивов и колористических приемов античной вазописи, закрепилось обобщающее название «этрuscoский стиль».

О распространении «этрuscoского стиля» в оформлении русского фарфора в 1830-х годах свидетельствует несколько сервизов и письменных наборов, изготовленных на Императорском фарфоровом заводе (ИФЗ). Среди них можно назвать: «Этрuscoский сервиз» (1830-е), «Этрuscoский сервиз» (1844 – 1847), Письменный набор (1844) и др.

Сервизы создавались специально для императорских резиденций, а некоторые из них для конкретных царских особ. Так, например, «Этрuscoский сервиз» (1830-е) хранится в Петергофе [3, с. 401], «Этрuscoский сервиз» (1844 – 1847) – в Царицыне павильоне (Петергоф) [6, с. 33].

Представление об ассортименте предметов подобных комплектов дает «Этрuscoский сервиз» (1844 – 1847). Он был рассчитан на 48 кувертов (персон). В его состав входили как предметы для завтраков, так и предметы для полдников, например: тарелки, приборы для завтрака, полоскательницы для рта с поддоном, чашки с блюдцами, солонки, корзинки, сливочники, молочники, сахарницы, чайники, кофейники, сахарницы и др.

Моделям посудных форм в «этрuscoском стиле» были присущи строгие прямолинейно очерченные линии. Сервизные формы имитировали древнегреческие сосуды. Как полые, так и плоские изделия отличались гладкими ровными поверхностями.

При оформлении сервизных предметов использовались приемы, позаимствованные из античной вазописи в различных ее исторических вариантах – чернофигурной, краснофигурной и белофонной керамики. Причем в одном произведении иногда соединялись все эти приемы. Не-

смотря на многоцветие фарфорового декора в «этрuscoском стиле» внешние поверхности предметов почти всегда сохраняли белый фон, за исключением «Этрuscoского сервиза» (1844 – 1847).

Сюжеты росписей были исключительно разнообразны, но все они связаны с античной мифологией. Поиски мастерами ИФЗ универсальных образов приводили к условности изобразительного языка, что прослеживается в компилятивном соединении отдельных элементов. Так, Ашарина отмечала, что «в русском фарфоре «этрuscoский стиль» являлся художественным симбиозом отдельных элементов готического и античного искусства на базе форм классицизма и ампира» [1, с. 155]. Все это вело к тому, что в одном произведении могли сочетаться неоготический рисунок орнамента на бортах, а на зеркале античные сюжеты.

Фарфор хрупкий материал. Многие предметы из первоначальных составов сервизов утрачены. Однако существовала практика доделок. В государственных и частных коллекциях сохранились тарелки к «Этрuscoскому сервизу» из Царицына павильона в Петергофе (1844 – 1847) изготовленные на ИФЗ во времена Александра II и Николая II.

Со стороны Придворной конторы не поступало заказов частным фарфоровым заводам на изготовление доделок для «Этрuscoских сервизов». Однако в 1830 – 1840-х годах несколько купеческих предприятий, подражая изделиям известных фарфоровых заводов, изготавливали посуду в «этрuscoском стиле» на рынок. Например, в Государственном историческом музее хранятся две фаянсовые тарелки (Инв. №557фс; Инв. №558фс) в «этрuscoском стиле» завода Тереховых и Киселева. Они не являются точными повторениями изделий ИФЗ, но сохраняют их живописную схему: на зеркале мифологический персонаж, а борт украшен антиковизированным орнаментом. Сохраняются также цвета и их комбинации. В Эрмитаже есть сервиз – дежене (небольшой сервиз для завтрака) завода Поскочина. На его оформление большое

влияние оказала посуда фабрики «Этрус-рия» Дж. Веджвуда [5, с. 18]. Но частные заводы, связанные с традициями народной керамики, сильно адаптировали эти влияния, так как источником их художественной стилистики являлась традиция местной народной росписи.

В собрании Краснодарского краевого художественного музея имени Ф.А. Коваленко (КХМ) хранятся шесть тарелок в «этрусском стиле», которые могут быть связаны с «Этрусским серви-

зом». Первые две тарелки (Пр-89) (Рис. 1) и (Пр-90) (Рис. 2) были переданы из Государственного музейного фонда в 1926 году [4, с. 282].

Тарелки (Пр-289) (Рис. 3), (Пр-290) (Рис. 4) и (Пр-291) (Рис. 5) поступили в 1929 году из Государственного музея фарфора (Москва) [4, с. 283].

В 1946 году из комиссионного магазина г. Краснодара в результате закупки у частного лица в коллекцию музея попала тарелка (Пр-454) (Рис. 6) [4, с. 282].

Рис. 1. Тарелка глубокая (Пр-89)

Рис. 2. Тарелка глубокая (Пр-90)

Рис. 3. Тарелка глубокая (Пр-289)

Рис. 4. Тарелка мелкая (Пр-290)

Рис. 5. Тарелка глубокая (Пр-291)

Рис. 6. Тарелка глубокая (Пр-454)

У всех без исключения тарелок черепок высокого качества, его цвет — белый без оттенков. Глазурь прозрачная, без дефектов.

Изучение тарелок по виду используемых красок показало, что преобладают такие цвета как светло или темно — коричневый (терракотовый) и черный. По

соотношению цвета борта и зеркала можно выделить две группы тарелок: темный (терракотовый) борт – белое зеркало; белый борт – темное (терракотовое) зеркало. Мастера ИФЗ пытались имитировать краснофигурные, чернофигурные и белофоновые росписи античных ваз, но полностью достичь этого им не удалось. Росписи тарелок с белым бортом, терракотовым зеркалом и черными фигурами, как например, тарелки (Пр-289-291) по соотношению цветов на зеркале сходны с чернофигурными росписями аттических ваз, но у последних поля с росписями окружены черной краской, а не белой как у тарелок или, вообще, без полей.

Больше параллелей можно найти с белофоновой античной керамикой. Росписи тарелок с терракотовым бортом, белым зеркалом и черными фигурами, как например, тарелки (Пр-89-90, Пр-454) сходны с белофоновыми росписями античных сосудов. При этом хронологических различий между этими группами разделок нет, т.е. изначально на ИФЗ использовали все виды разделок. Широко использовался цвет самого фарфора (белый фон). Нет позолоты.

Все без исключения тарелки декорированы надглазурной полихромной росписью. Однако анализ технологии декорирования показывает, что узоры на бортах и рисунок на зеркале был выполнен в разных техниках. Орнаментальные мотивы на бортах в силу своей правильности и стандартности, возможно, выполнены механическим способом. Что касается изображенных на зеркалах фигур и композиций, то ввиду их совмещения при сравнении, вероятно, они получены с помощью трафарета доработанного вручную.

Тарелки из музея по таким показателям как форма и емкость представлены двумя видами – мелкие и глубокие. При этом ширина борта и диаметр зеркала во всех случаях постоянные. Диаметр предметов колеблется в границах 21 см–23 см. Все предметы высокого качества. Дефектов формы нет.

Стилистический анализ изображений на тарелках из КХМ показывает, что их зеркала были украшены сюжетами, связанными с циклом мифов об Олимпийских богах и героях. Так, на терракотовом фоне тарелки (Пр-290) была изображена фигура Гефеста, создающего шлем для доспеха Ахилла. Роспись тарелки (Пр-454) представляет многофигурную композицию – Танат, Орфей и Эрот. Мастеру ИФЗ вероятно был знаком миф об Орфее и Эвридике, сюжет которого он использовал при декорировании тарелки из музея. На черном фоне – царство Аида, изображены фигуры Орфея, музицирующего на лире, с предстоящим перед ним Эротом. Танат – фигура, стоящая перед входом в Аид, изображен в духе античной традиции в виде черного мальчика с крыльями за спиной. Зеркало тарелки (Пр-89) украшает одиночная фигура киммерийца (?) идущая влево. Сюжеты всех этих росписей довольно редки. Однако среди росписей на тарелках в «этрусском стиле» есть те, которые встречаются довольно часто. Например, одиночная фигура сидящей Афродиты влево украшающей зеркало тарелки (Пр-90) и плакальщица, у надгробного памятника изображенная на зеркале тарелки (Пр-291).

Тарелка (Пр-90) из КХМ имеет множество аналогий с фаянсовой тарелкой Веджвуда (марка WEDGWOOD вдавленная, 1775 – 1780). Изображение фигуры сидящей женщины на тарелке Веджвуда – вероятно позаимствовано с фигуры Афродиты на гидрии Мидия из Британского музея. Оно относится к верхней зоне гидрии, иллюстрирующей миф о похищении дочерей Левкиппа Кастором и Полидевком. Афродита – центральная фигура в нижней части сцены. Веджвуд использовал ее в качестве образца для некоторых из его проектов, в том числе и для данной тарелки. Мастер ИФЗ позаимствовал не только сюжет росписи – фигура сидящей женщины, но и прием декорирования тарелки – борт из «бутонов лотоса» и белый фон с сюжетной росписью на зеркале. Причем на тарелке из КХМ повторяется не только веджвуд-

ский сюжет, но и его иконография, и стилистический язык оригинала.

Тарелка (Пр-291) представляет группу изделий с терракотовым фоном. В качестве образца для подражания мастерами ИФЗ, вероятно, были использованы Южно – Итальянские (Апулия) сосуды V – IV вв. до н.э. с часто повторяемым сюжетом – плакальщики у надгробного памятника, которые широко были представлены в собрании Эрмитажа. В коллекции нашего музея есть тарелка (Пр-289) с аналогичным сюжетом.

При декорировании бортов тарелок и переходов от борта ко дну мастера ИФЗ широко использовали античные орнаментальные мотивы. В основном это растительные узоры. Одним из наиболее часто встречаемых растительных мотивов является «лотос». Стилизованные изображения лотоса украшают борта и переходы от борта ко дну тарелок – (Пр-89), (Пр-90), (Пр-291), (Пр-454). Изображение лотоса встречается в комбинации с изображением пальметт (Пр-89), лавра (Пр-90) и (Пр-454). Встречаются и другие орнаментальные мотивы и комбинации. По борту тарелки (Пр-289) изображена орнаментальная лента из «лавровых и оливковых ветвей», а на переходе от борта ко дну тарелки изображена орнаментальная лента из «лавровых венков» (?). Борт тарелки (Пр-290) украшает орнаментальная лента из «стеблей папируса(?)», а переход от борта ко дну – орнаментальная лента из «ветвей плюща».

Рассматриваемые четыре тарелки – Пр-89, Пр-90, Пр-291, Пр-454 из музея

Коваленко представляют собой подписные изделия – на их дне стоит синяя марка «НН» и дата 1831. Справочные указатели марок помогли определить эти экспонаты. Так, синие марки «НН» на дне тарелок полностью идентичны с марками ИФЗ 1830-х годов, а дата 1831 указывает время, когда они были расписаны [2, с. 139-140].

Среди тарелок в «этрусском стиле» из нашего музея есть две с инвентарными номерами Пр-289 и Пр-290 без марок. Выявленные специфические признаки тарелок, расписанных в «этрусском стиле» на дно которых, помимо марки «НН», нанесена дата 1831 помогают атрибутировать эти предметы.

Расписной декор тарелки с инвентарным номером Пр-289, состоящий из изображения мифологического персонажа, выполненный надглазурными красками терракотового цвета, по своей стилистической манере и цветовой схеме – близкое повторение декора подписного изделия Пр-291. Это позволяет считать его продукцией ИФЗ, как и указанный сравнительный образец.

Тарелка (Пр-290) с мифологическим рисунком на зеркале и с орнаментальным поясом по борту соответствует описанию фарфоровых тарелок с подобным декором ИФЗ 1830-х годов.

В результате проведенного исследования были атрибутированы и введены в научный оборот шесть тарелок в «этрусском стиле» из фондов Краснодарского краевого художественного музея имени Ф.А. Коваленко. Все они датируются 1830-ми годами и были изготовлены на Императорском фарфоровом заводе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ашарина Н.А. Русское стекло XVII – начала XX века. М.: Галарт, 1998. 312 с.
2. Дулькина Т.И. Марки российского фарфора и фаянса 1750 – 1960. М.: Издательство Ирины Касаткиной, 2003. 430 с.
3. Императорский фарфоровый завод 1744 – 1904. СПб.: «Глобал Вью», 2008. 768 с.
4. Искусство России XVI – XIX веков: каталог / Краснодарский краевой художественный музей имени Ф.А.Коваленко. Краснодар: ООО «Типография № 1», 2008. 358 с.
5. Новикова О. Фаянс Завода Поскочина // Антиквариат. 2008. №6 (58). С. 14-23.
6. Носович Т. Фарфор. Фаянс. Из собрания Петергофа. Альманах «Сокровища России». Выпуск 11. СПб.: Изд-во «Абрис», 1998. 40 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Asharina N.A. Russkoe steklo XVII – nachala XX veka. M.: Galart, 1998. 312 s.
2. Dul'kina T.I. Marki rossijskogo farfora i fajansa 1750 – 1960. M.: Izdatel'stvo Iriny Kasatkinoj, 2003. 430 s.
3. Imperatorskij farforovyj zavod 1744 – 1904. SPb: «Global V'ju», 2008. 768 s.
4. Iskusstvo Rossii XVI – XIX vekov: katalog / Krasnodarskij kraevoj hudozhestvennyj muzej imeni F.A.Kovalenko. Krasnodar: OOO «Tipografija № 1», 2008. 358 s.
5. Novikova O. Fajans Zavoda Poskochina // Antikvariat. 2008. №6 (58). S. 14-23.
6. Nosovich T. Farfor. Fajans. Iz sobranija Petergofa. Al'manah «Sokrovishha Rossii». Vypusk 11. SPb.: Izd-vo «Abris», 1998. 40 s.

Поступила в редакцию 18.05.2020.

Принята к публикации 21.05.2020.

Для цитирования:

Костюков Ю.В. Фарфоровые тарелки в «этрусском стиле» из Краснодарского краевого художественного музея имени Ф.А. Коваленко // Гуманитарный научный вестник. 2020. №5. С. 1-6. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/05/Kostyukov.pdf>